

SUN'IY INTELEKTNI MAKTAB MENEJMENTIDA QO'LLASHNING ISTIQBOLLARI VA MUOMMOLARI

Dusmurodova F.G'.

Qarshi davlat universiteti 2-kurs talabasi

O.P. Aslonova

Rahbar.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14889395>

Annotatsiya. Ushbu maqola sun'iy intellektning maktab menejmentidagi qo'llanilishi, bu boradagi istiqbollari va muommolarni yoritishga bag'ishlangan. Maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarining afzalliklari, samaradorlikni oshirishdagi roli va ularga bog'liq dolzarb muommolar tahlil qilinadi. Shuningdek, bu texnologiyalarning kelajakdagi qo'llanilish imkoniyatlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, maktab menejmenti, ta'lim texnologiyalari, raqamlashtirish, boshqaruv samaradorligi.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В УПРАВЛЕНИИ ШКОЛОЙ

Аннотация. Данная статья посвящена применению искусственного интеллекта в управлении школами, перспективам и проблемам в этой области. В статье рассматриваются преимущества технологий искусственного интеллекта, их роль в повышении эффективности и актуальные проблемы, связанные с их внедрением. Также обсуждаются возможности их применения в будущем.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, управление школой, образовательные технологии, цифровизация, эффективность управления.

PROSPECTS AND PROBLEMS OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN SCHOOL MANAGEMENT

Abstract. This article is devoted to the application of artificial intelligence in school management, its prospects, and challenges in this field. The article examines the advantages of artificial intelligence technologies, their role in improving efficiency, and the pressing issues related to their implementation. It also discusses the possibilities of their future application.

Keywords: Artificial intelligence, school management, educational technologies, digitalization, management efficiency.

Kirish

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi PQ-4996-son qarori bilan tasdiqlangan Sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish bo'yicha 2021-2022-yillarda amalga

oshiriladigan tajriba-sinov loyihalari hamda ustuvor tarmoqlar va sohalar doirasida amalga oshirilishi belgilab qo'yilgan. bunga ko'ra mamlakatimizning barcha sohalarida sun'iy intellektni joriy etish, bu borada xorijiy tajribalardan foydalanish ko'zda tutilgan. Shunday ekan, sun'iy intellekt tushunchasi nima ekanligini ta'kidlash muhim.

Sun'iy intellekt - inson ko'nikmalarini qayta ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan dasturlar to'plami hisoblanadi. Sun'iy intellekt mavjud muommolarga yechim topish, rejalashtirish, bilim olish, o'z ustida ishlash kabi vazifalarni o'z vaqtida va to'liq bajarishga yordam beradigan qobiliyatdir.

Ta'rifga binoan, bugungi kunda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari ko'plab sohalarida chuqur o'zgarishlarga olib kelmoqda. Ta'lim tizimi bundan mustasno emas. SI yordamida maktab menejmenti jarayonlarini optimallashtirish va ta'lim sifatini oshirish uchun imkoniyatlari yaratilmoqda. Shu bilan birgalikda, ushbu texnologiyalarni joriy etish bir qator muommolarni keltirib chiqaradi. Bular yuqori texnologik xarajatlar, texnik mutaxassislarning yetishmasligi va boshqalar. Hamda sun'iy intellekt, maktab menejmentida o'zining o'rniga ega. Bunda sun'iy intellektni maktab menejmentiga qo'llab, boshqaruvchilarning vaqtini tejagan holda, ma'lumotlarning sezilarli tarzda aniqligiga erishish mumkin.

Shu sababli sun'iy intellektni maktablar boshqaruvida qo'llash orqali ma'lumotni avtomatlashtirishda, o'quvchilarning shaxsiy yondashuvida, resurslarni boshqarishda va boshqa yo'nalishlarda samarali bo'lishi mumkin.

Ma'lumotni avtomatlashtirish orqali o'quvchilarning kundalik davomatini va baholarini avtomatik qayd etishga erishish mumkin. Masalan AQShning ba'zi shtatlarida maktablar SI dasturlari yordamida o'qituvchilarning vaqtini tejashga erishmoqda. Ammo Sun'iy intellektni qo'llashda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Texnologik xarajatlar tufayli SI texnologiyalari ko'pincha qimmatga tushadi. Hamda bu sohada kadrlar tanqisligi ya'ni ta'lim sohasida hozirgi kunga qadar SI mutaxassislarning yetishmasligi dolzarb muammo bo'lib qolmoqda, va ijtimoiy qarshiliklar yuzaga kelmoqda. Ba'zi davlatlarda texnologiyalardan foydalanishga nisbatan salbiy munosabat hali ham mavjud. Misol sifatida Xitoyda sun'iy intellekt tizimlarini joriy qilish natijasida ta'lim jarayonining shaffofligi oshgan bo'lsa-da, ba'zi maktablarda ushbu texnologiyalarga norozilik bildirildi.

Ammo sun'iy intellektni maktab boshqaruvida qo'llash orqali ko'plab istiqbollarga erishish mumkin. Kelajakda SI maktab menejmentida quyidagicha imkoniyatlar yaratishi kutilmoqda. Bular o'quvchilar muvaffaqiyatini oldindan prognoz qilishda, onlayn va oflayn ta'limni uyg'unlashtirishda, virtual yordamchilarni keng joriy etishda ko'plab imkoniyatlarga olib keladi.

Masalan, Janubiy Koreyada SI yordamida o'quv dasturlarini rejalashtirishda yangi tizim ishlab chiqildi. Bu tizim o'quvchilar qiziqishlarini hisobga oladi va ularning muvaffaqiyatini oshiradi.

Xulosa

Sun'iy intellekt maktab menejmentida inqilobiy o'zgarishlarni amalga oshirishi mumkin.

Biroq, bu jarayonning muvaffaqiyati uchun texnologik infratuzilmani rivojlantirib, moliyaviy imkoniyatlarni kengaytirish va texnik kadrlarni tayyorlash talab qilinadi. Shu bilan birga ta'lim sifatini oshirishda sun'iy intellektni joriy etish dolzarb bo'lib qolmoqda, va maktab menejmentida sun'iy intellektni qo'llash orqali ko'plab natijalarga erishish ko'tilmoqda. Ushbu maqola kelgusida SI asosidagi loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish bo'yicha muhim tavsiyalarni berishi mumkin.

REFERENCES

1. G'afurov, K. "Sun'iy intellekt texnologiyalarning ta'limdagi roli". Toshkent, 2023.
2. Johnson, M. "Artificial Intelligence in Education Management". Oxford University Press, 2021.
3. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim Vazirligi. "Ta'lim tizimida raqamlashtirish va sun'iy intellektni joriy qilish dasturi". Toshkent, 2022.
4. World Economic Forum. "AI Transforming Education Systems". Geneva, 2020.
5. Hindiston Ta'lim Vazirligi. "AI and Education: Challenges and Opportunities". New Delhi, 2021.
6. Xurramov, M. "Oliy ta'lim muassasalari faoliyatiga sun'iy intellekt texnologiyasini joriy etish". Toshkent "Yetakchi nashriyoti", 2024.